

Las orquídeas del herbario del Instituto Sánchez Cantón (Pontevedra)

Rubén Pino Pérez¹, Francisco Javier Silva Pando¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de septiembre de 2012, aceptado el 12 de diciembre de 2013)

Resumen

Se revisan todos los pliegos de la familia Orchidaceae conservados en el herbario ISC (Instituto Sánchez Cantón, Pontevedra). Se encuentran 15 pliegos pertenecientes a 14 especies de esa familia.

Palabras clave: Herbario Instituto Sánchez Cantón-ISC, Pontevedra, Baltasar Merino, Orchidaceae.

Abstract

In this study we present the results to check the sheets belonging to Orchidaceae from the Herbaria of B. Merino deposited into Institute Sanchez Cantón (Pontevedra). Fifteen species were found, their identification was verified and their specific name was actualized.

Key words: Instituto Sánchez Cantón herbaria-ISC, Pontevedra, Baltasar Merino, Orchidaceae.

INTRODUCCION

Entre los fondos del Instituto de Enseñanza Secundaria Sánchez Cantón de Pontevedra (herbario M-ISC) se conserva un herbario con aproximadamente 800 pliegos de B. Merino (SILVA PANDO, 1996: 4). Se trata probablemente de un herbario didáctico, correctamente etiquetado que incluye una representación esquemática de la flora de Galicia, al igual que sucede en el herbario de Merino conservado en el Museo de Historia Natural "Luis Iglesias" en Santiago de Compostela (LAÍN, 1954: 3). Allí son 2.028 los pliegos conservados (www.usc.es/es/servizos/museohn/ [2012]).

Los pliegos del herbario M-ISC no han sido examinados en su totalidad y nos proponemos revisar el contenido de dicho herbario en sucesivas entregas.

Los pliegos se encuentran en general, en buen estado. Los ejemplares no están montados y presentan etiquetas manuscritas del propio B. Merino.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos revisado todos los pliegos que se conservan en el herbario M-ISC de la familia Orchidaceae. En los resultados, ofrecemos en primer lugar, el nombre que consideramos correcto, seguido del establecido originalmente por Merino, cuando es distinto de aquél, precedido de la partícula 'sub'; en segundo lugar, transcribimos literalmente los datos de la etiqueta sobre las localidades de origen de los ejemplares y en tercer lugar, el número del pliego, al que hemos antepuesto el acrónimo del herbario.

Para cada especie realizamos además una pequeña descripción del pliego indicando el número de ejemplares y cuando lo creemos necesario, detalles morfológicos.

Finalmente, se han añadido algunos comentarios para cada pliego, en relación con los otros testimonios conservados en el herbario LOU, destacando, si es el caso, las localidades

de recolección u otros asuntos de interés.

RESULTADOS

Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton
sub *A. anthropora* R. Br.

En el valle de Lózara, Lugo, escasa, M-ISC 109, *B. Merino*. Se conservan 2 ejemplares en el pliego.

MERINO (1901a: 115; 1904: 471; 1909: 86) cita la especie de la misma localidad de Samos, incluso añadiendo el lugar de "Peñas de Miradoiro".

CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 126) examinan un pliego de Merino de 'entre S. José de Santalla y Penalba' y en Samos (Hb. MER, Santiago de Compostela).

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
sub *Orchis maculata* L.

Común en toda la provincia de Lugo, M-ISC 110, *B. Merino*.

Siete ejemplares en el pliego, repartidos en dos camisas. Sépalos patentes, ligeramente o bastante dirigidos hacia arriba con espolón de 5 × 1 mm

MERINO (1909: 81) dice de ella que 'en los prados vecinos a la carretera frente á Muras son innumerables'. Encontramos referencias de pliegos de Merino revisados por CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 132) aunque sin adjudicación concreta para las localidades de Viveiro (Galdo) y Muras. Téngase en cuenta para este caso el comentario expuesto para *Spiranthes spiralis*.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
sub *Orchis conopsea* L.

En el monte Castelo de Galdo, (Lugo), M-ISC 113, *B. Merino*.

Un único ejemplar con más de 19 flores ya marchitas. No se observan espolones. Quedan restos de las brácteas, éstas lineares y agudas.

MERINO (1909: 80) señala entre otros el mismo lugar. CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 136) revisan un pliego de Merino

ruben.pino.perez@gmail.com autor para correspondencia

(Hb. MER 506) pero de nuevo no es atribuible a una localidad concreta.

Ophrys apifera Huds.

En Diomondi (Lugo), ¡rara!!, M-ISC 117, *B. Merino*.

Un solo ejemplar con dos flores.

En MERINO (1904: 472) se menciona la localidad de Diomondi, indicando asimismo que es una “especie muy escasa en número de individuos...”.

Orchis coriophora L.

En los prados de Ber y Chantada, M-ISC 115, *B. Merino*.

Un ejemplar con espolón hinchado, grueso, de 8 × 2,5 mm. Igual que en casos anteriores, disponemos de un solo ejemplar para dos localidades distintas, lo que imposibilita su adscripción precisa a cualquiera de ellas.

MERINO (1909: 83) ya citara la especie de la localidad bovediana de Ver (Ber) y del municipio de Chantada. Antes, MERINO (1904: 471) añadía a la de Chantada, una cita en “el Bollo” (O Bolo, Ourense). CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 143) revisan un pliego de Merino de la zona, depositado en el Herbario de Merino en USC-Santiago.

Orchis mascula L.

Común en el Ber, Incio, &, M-ISC 111, *B. Merino*.

Tres ejemplares, uno de ellos sin tubérculos.

MERINO (1901b: 176) ya lo indicaba como “abundante en los campos del Incio”. Posteriormente, tanto en MERINO (1904: 471) como en MERINO (1909: 85) se recogen ya ambas localidades al igual que CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 144) en su revisión de la familia.

Orchis morio L.

sub *O. morio* L. v. ~~*picta* Rehb.~~

En Bayona - - Cudeiro, M-ISC 114, *B. Merino*.

Dos ejemplares, uno de ellos con inflorescencia no madura, antes de la antesis.

Ambas localidades las vemos recogidas en MERINO (1904: 471). Repitió Cudeiro en Merino (1909: 84) y CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 145) revisan un pliego de ese lugar. Para la localidad de Baiona, además de MERINO l.c., vemos la de BUCH (1951: 79).

Merino tachó el epíteto varietal, a pesar de que tal vez alguno de los ejemplares procediera de la localidad de Cudeiro, de donde menciona la var. *picta*, probablemente por la presencia de mucrón en las hojas.

Orchis provincialis Lam. & DC.

sub *O. provincialis* Balb.

En Lor, (Lugo), ¡rara!!, M-ISC 112, *B. Merino*. *Primus in Gallaecia*.

No estamos seguros de su determinación. Sólo se conserva el tallo y el resto de dos hojas de 3,5 mm de ancho sin resto de manchas.

Merino menciona en el pliego el carácter novedoso de la cita para Galicia, al igual que en MERINO (1901a: 115), citándola de la misma localidad. Resulta sorprendente, no obstante, que Merino no volviera a citarla en ninguna publicación posterior; no la incluye en la Flora de Galicia, siquiera en la clave y ello a pesar de que tenía material de Lugo y Ourense como vemos recogido en CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 147), si bien sub *O. pauciflora*. Es probable que Merino olvidase en 1909 dónde estaba el pliego de Lor que publicara en 1901 y ante la ausencia del material, decidiera no incluir la especie en la Flora.

Platanthera bifolia (L.) Rich.

sub *Orchis bifolia* L.

En el monte Castelo de Galdo, M-ISC 116, *B. Merino*.

Dos ejemplares completos y uno sin tubérculos.

MERINO (1901a: 115) señala que ‘es abundante en las colinas que rodean á Galdo’ y en MERINO (1904: 472 y 1909: 85) ya específicamente del monte Castelo (Viveiro, Lugo) y asociada a *O. incarnata* y *O. conopsea*.

Serapias cordigera L.

Común en la última cuenca del Miño, M-ISC 107, *B. Merino*.

El pliego contiene 2 ejemplares de gran talla.

En la Flora (MERINO, 1909: 91) se dice ‘comunísima en toda Galicia’; CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 150) revisan pliegos de Merino de ese valle (LOU-1668, 1669: Camposancos, Pontevedra).

Serapias lingua L.

Sitios frescos, Camposancos, Salcidos..., M-ISC 108. *B. Merino*.

Cuatro ejemplares con epiquilo de hasta 3 mm de anchura.

MERINO (1897: 73) afirma que es ‘tan común como la especie primera (*S. cordigera*) en el segundo y tercer kilómetro’, lugares aproximados a las localidades mencionadas en nuestra etiqueta. No vemos pliegos revisados de Merino de esa zona aunque sí existen citas posteriores en CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 151).

Serapias parviflora Parl.

sub *S. Pseudo-cordigera* Moric.

Común en los prados y campos, M-ISC 106, *B. Merino*.

El pliego contiene 6 ejemplares. Los epiquilos de hasta 1,2 cm, sin banda clara en su margen.

CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 155; 1999b: 183) concluyen tras la revisión del material gallego de las citas de *S. vomeracea*, que son confusiones con otras especies de *Serapias*. En este caso también sucede lo mismo pero identificada la especie bajo el epíteto específico de *pseudocordigera*.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

sub *S. aestivalis* Rich.

En los prados de Salcidos, escasa, M-ISC 118, *B. Merino*.

Dos ejemplares.

Aunque la vemos citada para el municipio de A Guarda en MERINO (1909: 87) y en la revisión de la familia realizada por CORTIZO & SAHUQUILLO (1999: 153), no se había mencionado expresamente hasta ahora la localidad de Salcidos.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

sub *S. autumnalis* Rich.

En las primeras islas del Miño, Galdo, & pero rara, M-ISC 119, *B. Merino*.

Un único ejemplar con roseta basal lateral. Dado que Merino menciona dos localidades y sólo hay un ejemplar no es posible conocer cuál es el origen del mismo. Se trata de una práctica frecuente en Merino, quien incorporaba habitualmente en la etiqueta, los lugares donde la había visto y/o herborizado sin establecer una relación precisa con el o los ejemplares existentes en el pliego.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al responsable del herbario Merino del Instituto Sánchez Cantón su amabilidad y las facilidades dadas al permitirnos su estudio. Además, dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la revisora de este trabajo por su

comprensión y ayuda y por las sustanciales mejoras propuestas.

BIBLIOGRAFÍA

- BUCH, H. (1951): Uber die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Commentationes Biologicae*. 10(17): 1-98.
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. (1999): La familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.* 9: 125-158.
- CORTIZO, C. & SAHUQUILLO, E. (1999b): Aportaciones a la familia Orchidaceae en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid*. 57(1): 180-184.
- LAÍNZ, M. (1954): Histoire et état actuel de l'herbier Merino. *Taxon* 3: 3-4.
- MERINO, B. (1897): *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. 320 pp. Tipografía Galaica. Tuy.
- MERINO, B. (1901a): Algunas especies raras, nuevas o críticas de Flora gallega. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 1: 113-117.
- MERINO, B. (1901b): Contribución a la Flora de Galicia. Supl. III. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II*. 10: 167-199.
- MERINO, B. (1904): Contribución a la Flora de Galicia. IV. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II*. 4: 455-516.
- MERINO, B. (1909): *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III*. 693 pp. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela.
- SILVA PANDO, F.J. (1996): Sobre el estado actual del herbario Merino. *Boletín de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos* 1: 4-5.